

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

RESINAS INFILTRATIVAS EN DENTICIÓN MIXTA DEL SECTOR ANTERIOR. UNA ALTERNATIVA COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISIVO

INFILTRATIVE RESINS IN MIXED DENTITION OF THE ANTERIOR SECTOR. AN ALTERNATIVE TREATMENT IN PATIENTS WITH MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION

Mariana Maricela Cueva Acaro¹. Carolina Elizabeth Egas Dávila²

¹ Odontóloga. Egresada del posgrado de Odontopediatría. Universidad Central de Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-0479-8596>

² Especialista en Odontopediatría. Docente Titular. Universidad Central de Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-9778-892X>

Correspondencia:

marymary-1987@hotmail.com

Recibido: 18/11/2022

Aceptado: 28/12/2022

Publicado: 04/01/2023

RESUMEN

La Hipomineralización molar-incisivo (MIH) se definió como un defecto del esmalte dental de origen sistémico que afecta al menos a un molar permanente y, a menudo, también incisivos permanentes. El esmalte afectado presenta opacidades delimitadas, superficies porosas y débiles, lo que a menudo conduce a fracturas tras la erupción y la exposición a fuerzas masticatorias. El problema principal de la MIH es la falta de estética, causado por la aparición de manchas en los dientes frontales. Las personas con tales cambios a menudo se sienten inseguros y no sonríen porque se avergüenzan de sus dientes. Existen varias acciones para reducir los defectos del esmalte, que se manifiestan como manchas blancas como: la microabrasión, blanqueamiento dental, infiltración de resina, restauración compuesta y carillas de composite o porcelana. Tomando en cuenta que, para reducir la pérdida de tejidos dentales duros, se eligen métodos de tratamiento más invasivos (1). El sistema de resinas infiltrativas, generan una infiltración de resina en las lesiones descalcificadas, que puede fortalecer la estructura dental, mejorar su estética y curar la hipersensibilidad. En los últimos años, la técnica de infiltración de resina, que se puede utilizar sin pérdida de tejido dental y sin anestesia, se ha convertido en un método terapéutico muy atractivo. El índice de refracción de la resina infiltrante es similar al del esmalte sano, lo que contribuye al hecho que el uso de esta técnica, en muchos casos, proporciona un resultado final positivo ya que mejora las propiedades ópticas, la translucidez y por lo tanto la estética (1,2). Objetivo: Describir mediante la literatura el uso y protocolo de resinas infiltrativas como una opción de tratamiento no invasivo en pacientes afectados con Hipomineralización Molar Incisivo, con un enfoque actual en dientes incisivos permanentes del sector anterior y los beneficios en pacientes niños y adolescentes. Metodología: Búsqueda de la información en las bases de datos científicos: SciELO, PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cochrane. Conclusión: La resina infiltrante se considera una terapéutica mínimamente invasiva para pacientes jóvenes con Hipomineralización Molar Incisivo y es capaz de penetrar en las lesiones de esmalte afectado, contribuyendo a mejorar los resultados clínicos tanto en estética como hipersensibilidad en los dientes incisivos. Pero la profundidad de infiltración y el logro de la dureza del esmalte después de dicha terapia no están definidos con precisión siendo impredecibles.

Palabras Clave: Hipomineralización molar incisivo, Resinas Infiltrantes, defectos del esmalte.

ABSTRACT

Molar-incisor hypomineralization (MIH) was established as a dental enamel defect of systemic origin that affects at least one permanent molar and often also permanent incisors. The affected enamel involves bounded opacities, porous and weak surfaces, often leading to fractures after eruption and exposure to masticatory forces. The main problem of MIH is the lack of esthetics, caused by the appearance of staining of the front teeth. People with such changes often feel insecure and do not smile because they are ashamed of their teeth. There are several actions to reduce enamel defects, which manifest as white spots such as: microabrasion, teeth whitening, resin infiltration, composite restoration and composite or porcelain veneers. Considering that, in order to reduce the loss of hard dental tissues, more invasive treatment methods are chosen (1). The infiltrative resin system generates a resin infiltration in the decalcified lesions, which can strengthen the dental structure, improve its esthetics and cure hypersensitivity. In recent years, the resin infiltration technique, which can be used without loss of tooth tissue and without anesthesia, has become a very attractive therapeutic method. The refractive index of the infiltrating resin is similar to that of healthy enamel, which contributes to the fact that the use of this technique, in many cases, provides a positive final result as it improves optical properties, translucency and therefore esthetics (1,2). Objective: To describe through the literature the use and protocol of infiltrative resins as a non-invasive treatment option in patients affected with Molar Incisor Hypomineralization, with a current focus on permanent incisor teeth of the anterior sector and the benefits in children and adolescent patients. Methodology: Search for information in scientific databases: SciELO, PubMed, Google Scholar, Science Direct, Cochrane. Conclusion: Infiltrating resin is considered a minimally invasive therapy for young patients with Molar Incisor Hypomineralization and is able to penetrate the affected enamel lesions, contributing to improve clinical results both in esthetics and hypersensitivity in incisor teeth. However, the depth of infiltration and the achievement of enamel hardness after such therapy are not precisely defined and are unpredictable.

Keywords: *Molar Incisor Hypomineralization, Infiltrating Resins, Enamel Defects, Infiltrants, Opacities, Children.*

INTRODUCCIÓN

La Hipomineralización molar-incisivo (MIH) se definió como un defecto del esmalte dental de origen sistémico que afecta al menos a un molar permanente y, a menudo, también incisivos permanentes. Tienden a afectar con menor frecuencia y severidad a los incisivos, sin embargo, cuanto mayor es la severidad y la cantidad de dientes molares afectados, mayor será la probabilidad de que los incisivos también presenten alteraciones. Por otro lado, también existe un síndrome análogo que afecta a los dientes temporales, que se denomina molares primarios secundarios hipomineralizados (HSPM) y se refiere al segundo deciduo molares y caninos temporales (1,3,4,5,6, 7, 8).

Se ha propuesto que MIH es una consecuencia de alteración de la función de los ameloblastos en la última fase de mineralización de la amelogénesis, entre el final del segundo trimestre de gestación y hasta la edad de

4 años. Lo que resulta en un esmalte defectuoso con un aumento significativo del contenido de proteína (3,4,5,8).

El esmalte afectado presenta opacidades delimitadas, superficies porosas y débiles, lo que a menudo conduce a fracturas tras la erupción y la exposición a fuerzas masticatorias. Tomando en cuenta que es un defecto cronológico; clínicamente, las lesiones MIH no se distribuye simétricamente. Se presentan lesiones pueden aparecer o no y da lugar a diferentes grados de severidad. Por lo tanto, la MIH se asocia a varios desafíos clínicos únicos que predisponen al fracaso del tratamiento (9,10).

El problema principal de la MIH es la falta de estética, causado por la aparición de manchas en los dientes frontales. Las personas con tales cambios a menudo se sienten inseguros y no sonríen porque se avergüenzan de sus dientes. Entre los jóvenes, este aspecto puede ser la causa de los trastornos depresivos y la abstinencia de la vida social (1).

También es imperativo que los enfoques mínimamente invasivos sean adoptados para preservar la estructura dental y mantener la vitalidad del diente, al tiempo que reduce la visibilidad de cualquier opacidad tanto como sea posible. Se han descrito una variedad de regímenes de tratamiento de niños con dientes anteriores permanentes hipomineralizados, incluyendo: la microabrasión, blanqueamiento dental (usando productos que contienen peróxido de hidrógeno), infiltración de resina, restauración compuesta y carillas de composite o porcelana. Tomando en cuenta que, para reducir la pérdida de tejidos dentales duros, se eligen métodos de tratamiento más invasivos ^(1,11).

En un intento por mejorar las características físicas de la Hipomineralización Molar Incisivo, se ha investigado la infiltración con material de resina de baja viscosidad. Inicialmente abordado para enmascarar caries no cavitadas lesiones, la terapia de infiltración de resina (IR) se basa en la penetración de una resina basada en TEGDMA de baja viscosidad en el cuerpo de la lesión por fuerzas capilares, promoviendo la obliteración de porosidades y previniendo progresión de la lesión. Teniendo en cuenta este mecanismo de acción, RI ha sido propuesto para el tratamiento de defectos de desarrollo del esmalte, incluyendo MIH, presentando una variabilidad impredecible en la profundidad de la resina penetración in vitro ⁽⁶⁾.

En los últimos años, la técnica de infiltración de resina, que se puede utilizar sin pérdida de tejido dental y sin anestesia, se ha convertido en un método terapéutico muy atractivo. El índice de refracción de la resina infiltrante es similar al del esmalte sano, lo que contribuye al hecho que el uso de esta técnica, en muchos casos, proporciona un resultado final positivo ya que mejora las propiedades ópticas, la translucidez y por lo tanto la estética ^(1,2).

En general, los defectos amarillo-blanquecinos son menos severos que los defectos amarillo-parduscos y los defectos en los incisivos son más leves que los en molares. Sin embargo, los defectos en el borde incisal tienden a sufrir una ruptura post-eruptiva más que

aquellos dentro de la superficie labial y, por lo tanto, son clínicamente más difíciles de manejar. ⁽¹²⁾.

Con todos estos antecedentes, el presente trabajo pretenderá describir mediante la literatura uso y protocolo de resinas infiltrativas como una opción de tratamiento no invasivo en pacientes afectados con Hipomineralización Molar Incisivo, con un enfoque actual en dientes incisivos permanentes del sector anterior y los beneficios en pacientes niños y adolescentes, mediante la revisión pormenorizada y exhaustiva de artículos científicos publicados en los últimos 10 años, con el fin de proporcionar información actualizada, precisa, confiable y oportuna, que permitirá actuar al profesional de la salud de manera temprana y así prevenir problemas asociados a la salud bucal y por ende a la salud general de los niños con MIH.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo consistió en una investigación transversal que permitió recolectar la revisión de la literatura en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables hipomineralización molar incisivo y resina infiltrativa, para de esta manera analizar su prevalencia e interrelación en un momento dado.

La búsqueda de la información se obtuvo mediante la utilización de bases de datos científicos (SciELO, PubMed, Google Scholar, Cochrane, ScienceDirect). La búsqueda de artículos se limitará a los idiomas español, inglés, portugués y que su fecha de publicación no sea mayor a 10 años de antigüedad.

Las palabras claves se obtuvieron a partir del descriptor en ciencias de la salud Decs, las cuales corresponden a las siguientes: Hipomineralización molar incisivo, Incisor molar hypomineralization, Hipomineralização dos molares incisivos, Resina Infiltrante, infiltrating resin, resina infiltrante, defectos del esmalte, enamel defects, defeitos de esmalte, Child, Niño, Crianca.

Entre los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta:

- Estudios menores a 10 años de antigüedad.

- Estudios experimentales (ensayos clínicos), observacionales (estudios transversales, narrativas y cohorte) y de diagnóstico.
- Revisiones de literatura, revisiones sistemáticas y meta análisis.
- Artículos en revistas indexadas.

Entre los criterios de exclusión fueron:

- Tesis y tesinas.
- Artículos que no estén en revistas indexadas.
- Opiniones personales y comentarios de expertos.

En SciELO se encontraron 32, PubMed se encontraron 33, Google Scholar se encontraron 473, Cochrane se encontraron 0, ScienceDirect se encontraron 7, resultando en un total de 545 artículos. Se incluyó 11 artículos de investigación recuperados por término para el estudio, para su análisis y comparación.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Antecedentes

Kramer et al. En el 2018 en su estudio de laboratorio in Vitro, define que la resina infiltrante ICON puede rellenar porosidades del esmalte dental con MIH pero no tiene ningún impacto en la eficacia de unión del esmalte con el composite. En una evaluación de la adhesión de resina a tejidos duros de un diente con MIH.

Chay et al. en el 2013 en su investigación de laboratorio in vitro sobre el impacto de infiltración de resina al esmalte de 152 dientes con MIH, extraídos en niños menores de 18 años de edad se evidencia mayor poder de unión con el acondicionamiento del esmalte con Hipoclorito de Sodio al 5,25%, seguido de infiltración de resina.

En el Estudio Clínico Aleatorizado de Nogueira et al. en el 2021 determino en la evaluación del impacto de las lacas de flúor o infiltración de resina en la retención de la correcta estructura de los dientes afectados por MIH en 51 pacientes de 6 a 12 años con el sistema ICON de

resina infiltrativa tuvo un impacto positivo en conservar la integridad de los dientes afectados con MIH reduciendo los riesgos de ruptura estructural al esmalte, después de un seguimiento de 18 meses.

Mazur et al. en el 2018 realizo una investigación retrospectiva del impacto de infiltración de resina en la estética de los dientes con MIH en 76 dientes. El efecto estético demostró ser altamente efectivo en calidad visual y evaluación espectrofotométrico. Demostrando grandes resultados.

Giannetti et al. en el 2018 Define en su investigación clínica monitoreada. La evaluación de la eficiencia de infiltración superficial con el uso de ICON en 17 pacientes. Los casos de MIH probablemente deberían ser introducidos a una forma más invasiva técnica de tratamiento.

En la Investigación de laboratorio de Crombie et al. en el 2014 sobre la eficacia de infiltración de resina en lesiones en dientes con MIH con microscopio en dirección de penetración en 21 dientes con lesiones de MIH. La infiltración de resina puede generar cambios esmalte con MIH; sin embargo, patrón, alcance y cambio de dureza creado son impredecibles.

Diago et al en el 2021 en la investigación de cohorte sobre la eficacia de infiltración de resina método en el tratamiento de dientes hipersensibles con MIH en 42 pacientes de 8 a 14 años. La investigación proporciona indica la reducción de hipersensibilidad en dientes incisivos y mejora de la parte estética con MIH después de sólo una infiltración de resina.

En la Investigación de cohorte ElBaz et al. 2017, en la evaluación y comparación de eficacia de la resina infiltrante y fluoruro de laca en lesiones de MIH, en 20 niños de edad entre 9 y 14. La infiltración de resina es significativamente mejor que la laca de flúor en enmascarar manchas blancas en niños con MIH.

Bhandari et al. en el 2018, en la investigación in vivo en la evaluación de la estética y resultados del tratamiento de la resina de infiltración en incisivos con MIH de 22 lesiones en incisivos, determinó que la infiltración de

resina puede enmascarar y reducir los cambios antiestéticos del esmalte en dientes con MIH y mantenerse con una valoración después de 6 meses.

En su investigación Athayde et al. en el 2022 estudió la evaluación del impacto de tratamiento restringido a la opacidad en los dientes anteriores con uso de infiltración de resina en percepciones estéticas en niños con MIH (y sus padres), la muestra de 39 pacientes de edades entre 8–18 años con la infiltración de resina de 15 min, se logró enmascarar las opacidades en incisivos permanentes con MIH, dando de vuelta la estética y aumentando la autoestima.

Hasmun et al. en el 2020 en el Estudio piloto del Impacto de baja invasión de tratamientos estético en dientes con MIH en la mejora de autoestima en pacientes jóvenes, se incluyó a 86 niños de 7 a 16 años. Después del tratamiento con el uso de Sistema ICON, tanto la autoestima, bienestar social y emocional de los pacientes aumento, generando un impacto positivo en la calidad de Vida relacionado con la Salud Bucal.

Singh, 2017 en la Investigación de cohorte en el 2017 sobre la evaluación clínica de los efectos de la infiltración de resina en el tratamiento de hipomineralización de molares e incisivos, en 12 pacientes (con 36 dientes con MIH leve) se consideró el efecto estético satisfactorio de infiltración de resina en el tratamiento de hipomineralización leve de molares e incisivos.

MIH

La hipomineralización es uno de los principales síntomas de los defectos del desarrollo del esmalte, y se considera una anomalía relacionada con la translucidez de los tejidos. En la hipomineralización molar incisivo (MIH), las lesiones son preocupantes cuando aparecen en uno a cuatro molares permanentes y, además, puede ocurrir también en incisivos permanentes ^(3,3,4,5,6, 7, 8).

MIH se diagnostica después de que aparecen los primeros molares e incisivos permanentes. Pero también se puede dar el síndrome análogo que afecta

la dentición temporal, siendo algo poco evidenciado, se denomina molares primarios secundarios hipomineralizados (HSPM) y hace referencia al segundo molares y canino temporal. Los niños con HSPM tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar

MIH en dentición permanente ^(9,10,11,12,13).

La diferencia proteica y mineralización reducida del esmalte conducen a la aparición de la opacidad, decoloración o daño más severo en el tejido dental. Dependiendo de la etapa de avance de la enfermedad, se debe seleccionar los métodos terapéuticos. El moteado no transparente relacionado con MIH se encuentra delimitado ^(14,15,16,17,18,19).

La MIH causa serios problemas tanto para pacientes como dentistas. El aumento de la porosidad del esmalte que lleva a la falta de adhesión con los materiales empleados. Además, los tratamientos preventivos son más indicados en estadios leves. Debido a la mayor sensibilidad a cambios térmicos en etapas severas, los dientes con este trastorno son más susceptibles a la pulpitis ^(20,21,22,23,24).

Otro aspecto muy importante en la MIH es la falta de estética causada por la aparición de manchas en los incisivos permanentes. Las personas con tales cambios a menudo se sienten inseguros y no sonríen porque se avergüenzan de sus dientes. Entre los jóvenes, este aspecto puede ser la causa de los trastornos depresivos y la abstinencia de la vida social ^(2,25).

En cuanto a la adhesión a los dientes MIH, se informa que la dureza del esmalte disminuye, con una superficie desestructuradas y apatita irregular que conduce a la interrupción de márgenes consolidados o incluso pérdida de retención. Datos de microcizallamiento revelan una adhesión reducida a los dientes MIH con porosidades en las interfaces resina-esmalte ^(10,12,13,14,15,16,17,18).

Sin embargo, faltan mejoras significativas de las estrategias de adhesión a los dientes MIH. Anteriormente se demostró que las estructuras de

apatita se pueden mejorar con fosfato de calcio amorfo de fosfopéptido de caseína, la eliminación de proteína superficial usando hipoclorito de sodio que puede ayudar a lograr una mejor fuerza de unión mientras previene pérdida de tejido ^(18,19).

En cuanto a las lesiones visibles en los incisivos, la gama de tratamientos varía según el tipo y la profundidad de la lesión. Los defectos aislados de color marrón o blanco de pocas décimas de milímetro de profundidad se pueden tratar fácilmente con microabrasión. Sin embargo, los defectos de esmalte más profundos necesitan una combinación de varias técnicas, como microabrasión, macroabrasión, blanqueamiento, resina infiltrativa, restauraciones de resina, carillas completas o parciales o una combinación de los anteriores ^(14,15,16,17,18,19).

Esta decisión depende de múltiples factores como la edad del niño, severidad de HIM, compromiso pulpar, restaurabilidad dental, presencia de gérmenes de terceros molares, costo del tratamiento y si se desea un tratamiento a medio o largo plazo ^(14,15,16,17,18,19).

La infiltración de resina es una opción de tratamiento de técnica mínimamente invasiva. Es posible gracias a la erosión de la capa hipermineralizada superficial y luego infiltrando la resina a través del capilar acción en el vacío hipocalcificado del esmalte ^(17,18,19).

La microabrasión del esmalte también es un método conservador a tener en cuenta para eliminar el esmalte y mejorar la decoloración que se encuentra limitada a la capa exterior. Este método implica un grabado ácido suave en combinación con una aplicación rotatoria de un medio abrasivo como la piedra pómez. Esta técnica ha sido sugerida para mejoras estéticas utilizando diferentes mezclas y concentraciones de ácido clorhídrico, gel de ácido fosfórico, piedra pómez u otras partículas como el carburo de sílice. También se emplea la mezcla del gel de ácido fosfórico al 37% asociado a piedra pómez de grano extrafino en proporciones iguales ^(19,20,21,22,23).

Incluso si es necesario un enfoque restaurador, la microabrasión debe considerarse como una primera opción de tratamiento, ya que puede reducir la necesidad de desgaste del esmalte, siendo así un método de tratamiento más conservador. En los defectos del esmalte estaban más profundos y no se pueden resolver con microabrasión son combinados con resinas infiltrativas como procedimiento estético. En ciertos casos la restauración de composite de resina puede ser un complemento para conseguir una estética óptima ^(19,20,21,22,23).

Actualmente, no existen tratamientos estándar que puedan recomendarse para todos los incisivos afectados por Hipomineralización. Según la mejor guía de práctica clínica y la evaluación de la literatura relevante, las resinas compuestas son una opción viable como material de restauración a largo plazo para dientes afectados por MIH. Tomando en cuenta que la eliminación de todo el esmalte afectado aumenta significativamente el éxito del tratamiento ^(19,20,21,22,23).

RESINA INFILTRANTE

El método de tratamiento estudiado es el sistema ICON de infiltración de resina. Es una tecnología innovadora que tiene muchas ventajas: conserva la estructura del diente, su efecto se consigue en una sola visita, una estabilización mecánica del esmalte desmineralizado, se produce retención de la desmineralización, evita el riesgo de caries secundaria, el efecto estético es mejor y es ampliamente aceptado por los pacientes ^(19,20,21,22,23,24,25).

Al ser un material inicialmente desarrollado para el tratamiento de manchas blancas de lesiones de caries dental, llamo la atención de los investigadores de defectos del esmalte, por ser una técnica microinvasiva. En los últimos años, la técnica de infiltración de resina, que se puede utilizar sin pérdida de tejido dental ya que no necesita remoción de tejido afectado y sin anestesia, se ha convertido en un método terapéutico muy atractivo. Eso utiliza una resina de baja viscosidad con alto coeficiente de penetración, que ingresa fácilmente en la superficie del

esmalte grabado previamente con ácido clorhídrico al 15%. Después de la infiltración, el material es fotopolimerizable ^(1,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26).

Además, la idea es que la desorganización estructural presente en el defecto favorezca la infiltración del material por fuerzas capilares promoviendo obliteración y relleno de las porosidades con material resinoso con potencial estético. Aunque al utilizar la resina infiltrante, no ocurre la remoción completa de la opacidad, se espera que, al rellenar las áreas porosas, la refracción de la luz ayude a enmascarar la hipomineralización. Las distintas diferencias intrínsecas en relación a la severidad y extensión de cada opacidad de hipomineralización hacen que el tratamiento no obtenga una previsibilidad con respecto al resultado estético final ^(17,18,19,20,21,22,23,24,25).

El índice de refracción de la resina es como el del esmalte, lo que contribuye al hecho que el uso de esta técnica, en muchos casos, proporciona un resultado final positivo. El ICON® (DMG, Hamburgo, Alemania) es un juego de resina infiltrativa que consta de tres jeringas: la Icon Etch, que es el ácido clorhídrico, ácido de sílice pirogénico y un agente tensioactivo; el Icon Dry, que se basa en 99% de etanol; y el Icon Infiltrant, que es la resina infiltrante a base de metacrílico ^(18,19,20,21,22,23).

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE RESINA INFILTRATIVA

Los Operadores deben estar capacitados para la realización de la infiltración de resina en incisivos hipomineralizados ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

Se debe realizar profilaxis de la superficie de los dientes, con piedra pómez o pasta profiláctica sin flúor antes del procedimiento de infiltración frotada con una copa de goma a baja velocidad. Se coloca el dique de goma para evitar fluidos y proteger los tejidos blandos. Se sigue el protocolo para infiltración de resina según las indicaciones del fabricante. Los lentes ámbar se debe usar para protección de los operadores ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

Las lesiones tratadas deben ser grabadas durante 2 min con ácido clorhídrico al 15% (Icon Etch, DMG) con un movimiento circular para exponer la capa del cuerpo de la lesión y luego enjuagar con spray aire-agua durante 30 s. Secado de las lesiones por aproximación de aire durante 10 s, seguido de la aplicación de etanol (Icon Dry, DMG, Hamburgo, Alemania) durante 30 s, y luego se realiza el aireado durante 10 s ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

Aplicación de la resina infiltrante (Icon Infiltrant, DMG) en la superficie de la lesión, se realiza con un aplicador de esponja provisto por el sistema de infiltración de resina que luego se deja ingresar en el interior durante 3 min. Con la luz del operador apagada ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

Los excesos de resina infiltrante se eliminan posteriormente con rollo de algodón en la superficie vestibular, se pasa hilo dental en las superficies interproximales y se fotopolimeriza durante 40 segundos ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

El paso de infiltración de resina se repite en un segundo tiempo con un tiempo de penetración de 60 s para permitir que la resina se infiltre y permita el sellado de porosidades continuas y finalmente fotopolimerización durante 40 s adicionales. Finalmente, el esmalte rugoso en su superficie se pule usando los discos de pulido de resina compuesta (disco Sof-lex; 3M ESPE, Saint Paul, MN, EE. UU.) ^(1,20,21,22,23,24,25,26).

DISCUSIÓN

La utilización de resinas de infiltración, puede ser muy beneficioso, incluso generar mayor resistencia en los tejidos, porque puede evitar que los ácidos y las bacterias penetren en las estructuras más profundas ubicadas dentro del tejido dental impidiendo el desarrollo de Caries Dental como se menciona en los estudios realizados tanto por ElBaz et al. y Singh et al. en el 2017.

En las investigaciones tanto de Bhandari et al. en el 2018 y el in vitro de Chay et al. en el 2013, ejecutado en pacientes con hipomineralización en Incisivos que se

sometieron al tratamiento de resina Infiltrativa, en los trabajos citados el resultado de la enmascaración del esmalte se aceptó como satisfactorio. Tomando en cuenta que pocos casos no llegaron a cumplir las expectativas estéticas esperadas. Por lo cual se indica que no se puede garantizar un efecto estético completo en opacidades amarillo – marrones. Sin embargo, hay que informar al paciente la posibilidad del fracaso en los objetivos esperados en las opacidades más marcadas.

La severidad de la hipomineralización en la superficie de los incisivos tiene un impacto directo en los valores de los enlaces de unión entre la superficie del esmalte y la resina de infiltración, tomando en cuenta que a mayor severidad de la hipomineralización, menor es la unión con el material restaurador debido a que influyen las varillas de primas tanto en su longitud y disposición, mencionado tanto en los estudios de Kramer et al. en el 2018, Chay et al. en el 2013 y Mazur et al. en el 2018.

En el estudio de Giannetti et al. en el 2018 se menciona que existe una penetración errática o deficiente de la resina infiltrativa en el esmalte del incisivo afectado por hipomineralización, independientemente de si la técnica de grabado se realizó con el empleo de ácido fosfórico o clorhídrico, porque existe una deficiencia de infiltración superficial. Definiendo la necesidad de tratamientos con técnicas más invasivas como composites, para solucionar o tratar la hipomineralización en el sector anterior.

En los incisivos permanentes afectados por la hipomineralización, se tiene como objetivo de tratamiento prevenir el desarrollo de caries dental, ayudar a prevenir o reducir la pérdida de esmalte, restaurar la forma, la función y resolver problemas estéticos. En los casos más severos, se debe considerar otra preocupación, como la hipersensibilidad asociada con el esmalte hipomineralizado como indica el estudio de Diago et al. en el 2021 que al usar la resina infiltrante se reduce la misma.

La adhesión al esmalte hipomineralizado puede ser un gran desafío debido a sus características físicas y

químicas alteradas, es decir, la gran cantidad de carga proteica presente en el esmalte hipomineralizado. Para eliminar el exceso de proteína del esmalte hipomineralizado y mejorar la unión con los adhesivos dentales, la investigación de Bhandari et al. en el 2018, ha sugerido el uso de hipoclorito de Sodio, ya que es una solución oxidativa que degrada y elimina la materia orgánica cromógena que se encuentra en el esmalte hipomineralizado que incrementará la unión diente – material restaurador.

Otro factor a considerar es si el esmalte afectado por la hipomineralización se elimina por completo o no de la superficie de la opacidad. Porque eliminando solo el esmalte poroso superficial puede conducir a un alto riesgo de ruptura marginal de la restauración debido a una unión defectuosa del material de resina infiltrante y la superficie dental. El éxito de tratamiento está en la eliminación de todo el esmalte defectuoso proporcionando un esmalte sólido para la unión, siendo esto impredecible en el tratamiento de resina infiltrativa como menciona Crombie et al. en el 2014.

En la investigación realizada por Nogueira et al. en el 2021 y ElBaz et al. en el 2017, en la comparación del uso del sistema de resinas infiltrativas con laca de fluoruro como parte de tratamiento de la hipomineralización en Incisivos, se comprobó que la infiltración de resina con esta modificación es mucho mejor, permitiendo una intervención no invasiva en el tratamiento y haciendo que se lo ejecute en una sola cita, siendo beneficioso para los pacientes adolescentes y generando un tratamiento alternativo .

Además, un alto nivel de proteína en el esmalte hipomineralizado podría ser la causa de una difícil penetración del infiltrante resinoso. Por eso se recomienda el uso de Hipoclorito de Sodio desmineraliza la hidroxiapatita desordenada en lesiones hipomineralizadas, dejando una estructura más ordenada. Pero tomando en cuenta que no solo se puede emplear el Hipoclorito de Sodio, sino también el peróxido de Hidrógeno, los mismos que son útiles en la eliminación del exceso de proteínas y péptidos, que

distorsionan la remineralización del esmalte dental en pacientes con Hipomineralización Molar Incisivo.

Tanto en las observaciones de las investigaciones de Kramer et al en el 2018 y Chay et al. en el 2013 conducen a la recomendación de extender las preparaciones de la cavidad en tejidos sanos para garantizar márgenes no afectados para una adhesión adecuada y tener menor invasión bacteriana. Esto garantiza no solo la retención de las restauraciones, sino también índices menores de hipersensibilidad postoperatoria en tratamientos para Hipomineralización Molar Incisivo.

Durante el tratamiento, es importante tener en cuenta el grosor de la capa superficial del esmalte. El grosor promedio del esmalte de los dientes frontales es de 300 a 500 m en el área cervical, 500 a 700 m en la parte media y de 700 a 1000 m en la zona incisal. Generalmente, el grabado se realiza de 2-4 veces, lo que asegura que la erosión inicial alcanza una profundidad de aproximadamente 34 m, y cada aplicación de grabado aumenta esta profundidad entre 13,28 y 15,16 m, con una profundidad media de erosión de 77 m. En la investigación realizada por Bhandhari et al. en el 2018, el grabado del esmalte se realizó durante un período de tiempo más largo, permitiendo una mejor penetración en tejidos.

El empleo del tratamiento estético de las opacidades de hipomineralización en dientes anteriores con infiltración de resina impactó positivamente en la percepción sobre la apariencia de los dientes tanto por parte de los padres como los niños. La infiltración de resina redujo significativamente la diferencia de color entre las opacidades y el esmalte sano después de la aplicación, como indican los investigadores Athayde et al. en el 2022 y Hasmun et al. 2020 en sus estudios.

Athayde et al. en el 2022 concluyó que después de un tratamiento con el sistema de resinas infiltrativas, se puede presentar algunos efectos secundarios no deseados, como dolor de dientes y encías después del tratamiento, daño a los tejidos blandos y un gusto amargo inmediatamente después del tratamiento. Sin

embargo, en otras publicaciones, ninguno de los autores se refirió a estos problemas.

CONCLUSIONES

La infiltración de resina no solo puede restaurar el sitio hipomineralizado después de su exposición por desmineralización superficial obtenida por la aplicación de una solución al 15% de ácido clorhídrico, sino también tiene un efecto estético relevante al aumentar la refracción índice de la lesión. El resultado final es que la lesión reparada adquiere un aspecto o la apariencia del esmalte sano circundante, con la restauración de la translucidez del esmalte, generando un mayor efecto restaurador y estético por parte de la resina de infiltración en este tipo de lesiones del esmalte hipomineralizado.

La infiltración de resina permite un tratamiento mínimamente invasivo en una sola cita, por lo que es beneficioso para los pacientes en edad escolar. Generando menor tiempo en la consulta y muestra resultados estéticos inmediatos en los incisivos definitivos afectados.

Hay que tomar en cuenta que la infiltración de resina en las opacidades blancas de los dientes incisivos definitivos provoca una reducción de la blancura en el transcurso del tiempo.

Se puede recomendar el uso de las resinas infiltrantes para las lesiones leves de Hipomineralización para generar en los pacientes jóvenes un tratamiento mínimamente invasivo antes de intentar cualquier método invasivo como revestimiento de resina, carillas.

Finalmente sería relevante el empleo de una terminología estandarizada de las diferentes variaciones de opacidades en los incisivos hipomineralizados ya que varios autores mencionan a las opacidades blanco cremoso o amarillo-marrón, otros distinguen blanco, amarillo y opacidades marrones, con o sin roturas del esmalte y otros señalan como defectos leves o severos. Para tener un consenso en criterios de diagnóstico y tratamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bulanda, S.; Ilczuk-Ryputa, D.; Dybek, A.; Pietraszewska, D.; Skucha-Nowak, M.; Postek-Stefańska, L. Management of Teeth Affected by Molar Incisor Hypomineralization Using a Resin Infiltration Technique—A Systematic Review. *Coatings* 2022, 12, 964.
2. Hasmun N, Lawson J, Vettore M, Elcock C, Zaitoun H, Rodd H. Change in Oral Health-Related Quality of Life Following Minimally Invasive Aesthetic Treatment for Children with Molar Incisor Hypomineralisation: A Prospective Study. *Dent. J.* 2018; 1:6-11.
3. Ghanim A, Manton D, Bailey D, Marin R, Morgan M. Risk factors in the occurrence of molar–incisor hypomineralization amongst a group of Iraqi children. *Int. Journal of Paediatric Dentistry.* 2012; 1: 1-10.
4. Fatturi AL, Wambier LM, Chibinski AC, et al. A systematic review and meta-analysis of systemic exposure associated with molar incisor hypomineralization. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2019; 00:1–9.
5. Fragelli C, Souza J, Jeremias F., Cordeiro R., Santos Pinto L. Molar incisor hypomineralization (MIH): conservative treatment management to restore affected teeth. 2015; 29 (1):1-7.
6. Nogueira, V.; Soares, I.; Bullio Fragelli, C.; Boldieri, T.; Manton, D.; Bussaneli, D.; Corceiro, R. Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: An 18-Month randomized clinical trial. *J. Dent.* 2021, 105:103570. [CrossRef] [PubMed]
7. Crombie, F.; Manton, D.; Palamara, J.; Reynolds, E. Resin infiltration of developmentally hypomineralised enamel. *Int. J. Paediatr. Dent.* 2014, 24, 51–55.
8. Murri Dello Diago, A.; Cadenaro, M.; Ricchiuto, R.; Banchelli, F.; Spinass, E.; Checchi, V.; Giannetti, L. Hypersensitivity in molar incisor hypomineralization: Superficial infiltration treatment. *Appl. Sci.* 2021, 11, 1823.
9. Biondi A, Cortese S, Babino L, Toscano M. Molar incisor hypomineralization: Analysis of asymmetry of lesions. *Acta Odontol. Latinoam.* 2019; 32:44-49.
10. Silva MJ, Scurrah KJ, Craig JM, Manton DJ, Kilpatrick N. Etiology of molar incisor hypomineralization – A systematic review. *Community Dent Oral Epidemiol* 2016; 44: 342–353.
11. Hasmun, N.; Vettore, M.V.; Lawson, J.A.; Elcock, C.; Zaitoun, H.; Rodd, H.D. Determinants of children’s oral health-related quality of life following aesthetic treatment of enamel opacities. *J. Dent.* 2020, 98, 103372.
12. Almualllem Z., Busuttill-Naudi A. Molar incisor hypomineralisation (MIH) – an overview. 2018; 225(7): 601-609.
13. Lopes L, Machado V, Botelho J, Haubek D. Molar-incisor hypomineralization: an umbrella review, *Acta Odontologica Scandinavica.* 2021; 79:5, 359-369.
14. Temudo R, Neves P, Ventura I, Lopes L. A conservative approach to rehabilitate a molar-incisor hypomineralization case. *RGO, Rev Gaúcha Odontol.* 2022;70:e20220010. <http://dx.doi.org/10.1590/1981-86372022001020200140>
15. Dulla J, Meyer H. Molar-incisor hypomineralisation: narrative review on aetiology, epidemiology, diagnostics, and treatment decision. *Swiss Dent Journal.* 2021; 13: 886-895.
16. Kathrin R, Weber R, Hendrik Meyer W, Flury L. Restoration of teeth affected by molar-incisor hypomineralisation. *Swiss Dent Journal.* 2021; 131: 988-997.
17. Murri Dello D, Cadenaro A, Ricchiuto M, Banchelli R, Spinass F, Checchi E, Giannetti L. Hypersensitivity in Molar Incisor Hypomineralization: Superficial Infiltration Treatment. *Appl. Sci.* 2021; 11: 1-7. <https://doi.org/10.3390/app11041823>
18. Krämer, N.; Khac, N.B.; Lückner, S.; Stachniss, V.; Frankenberger, F. Bonding strategies for MIH-

- affected enamel and dentin. *Dent. Mater.* 2018, 34, 331–340.
19. Chay, P.L.; Manton, D.J.; Palamara, J.E.A.P. The effect of resin infiltration and oxidative pre-treatment on microshear bond strength of resin composite to hypomineralised enamel. *Int. J. Pediatr. Dent.* 2013, 24, 252–267.
20. Somani C, Taylor G, Garot E, Rouas P, Lygidakis N, Wong F. An update of treatment modalities in children and adolescents with teeth affected by molar incisor hypomineralisation (MIH): a systematic review. *European Archives of Paediatric Dentistry.* 2021; 1: 1-26.
21. Bhandari R, Thakur S, Singhal P, Chauhan D, Jayam C, Jain T. Concealment effect of resin infiltration on incisor of Grade I molar incisor hypomineralization patients: An in vivo study. *J Conserv Dent* 2018;21:450-454.
22. ElBaz, G.A.; Mahfouz, S.M. Efficacy of two different treatment modalities on masking white spot lesions in children with molar incisor hypomineralization. *Egypt. Dent. J.* 2017, 63, 21472154.
23. Mazur, M.; Westland, S.; Guerra, F.; Corridore, D.; Vichi, M.; Maruotti, A.; Nardi, G.M.; Ottolenghi, L. Objective and subjective aesthetic performance of icon® treatment for enamel hypomineralization lesions in young adolescents: A retrospective single center study. *J. Dent.* 2018, 68, 104–108. [CrossRef] [PubMed]
24. Giannetti, L.; Murri Dello Diago, A.; Corciolani, E.; Spinaz, E. Deep infiltration for the treatment of hypomineralized enamel lesions in a patient with molar incisor hypomineralization: A clinical case. *J. Biol. Regul. Homeost. Agents.* 2018, 32, 751–754.
25. Vichi, M.; Maruotti, A.; Nardi, G.M.; Ottolenghi, L. Objective and subjective aesthetic performance of icon® treatment for enamel hypomineralization lesions in young adolescents: A retrospective single center study. *J. Dent.* 2018, 68, 104–108. [CrossRef] [PubMed]
26. Athayde, G.; Reis, P.; Jorge, R.; Americano, G.; Fidalgo, T.; Mendes Soviero, V. Impact of masking hypomineralization opacities in anterior teeth on the aesthetic perception of children and parents: A randomized controlled clinical trial. *J. Dent.* 2022, 123, 104168.
27. Singh, A.; Singh, N.; Srivastava, M.; Khan, R.; Kariya, P.; Abdullah, A. Molar incisor hypomineralization: An update. *J. Med. Radio. Pathol. Sur.* 2017, 4, 17–21.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo